

FastAPI 入門チュートリアル

uv と PEP 723 で学ぶ、モダンな Python Web API 開発

河合 勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026 年 5 月 25 日 (2026 年 6 月 26 日 改訂)

概要

本チュートリアルは、Python 製の Web API フレームワーク **FastAPI** を、プログラミング初学者でも段階的に理解できるよう、基礎から丁寧に解説するものである。環境構築とプログラムの実行には、近年急速に普及している高速パッケージマネージャ **uv** を用い、依存関係はスクリプト 1 ファイルに書ける **PEP 723** (インラインスクリプトメタデータ) 形式で記述する。これにより、仮想環境やインストール手順に悩むことなく、「ファイルを 1 つ書いて実行するだけ」で API サーバを起動できる。公式ドキュメント (<https://fastapi.tiangolo.com/>) の構成を下敷きしつつ、日本語で読み進めながら手を動かせる構成とした。

目次

1	はじめに	3
1.1	FastAPI とは	3
1.2	Web API のしくみ (登場人物と用語)	3
1.3	本チュートリアルの方針	5
2	環境の準備	5
2.1	uv のインストール	6
2.2	PEP 723 形式とは	6
2.3	依存ライブラリのバージョンを固定する (任意)	7
3	最初の API : Hello World	7
3.1	コードを書く	7
3.2	実行する	8
3.3	動作を確認する	9
4	自動ドキュメント (API の説明書)	10
5	パスパラメータ	10
5.1	基本 : URL の一部を受け取る	10

5.2	型を指定すると自動でチェック・変換される	11
5.3	選択肢を限定する (Enum)	11
6	クエリパラメータ	12
6.1	省略可能なパラメータと必須パラメータ	13
7	リクエストボディと Pydantic	13
8	値の検証 (バリデーション)	15
9	レスポンスモデル：返す形を整える	16
10	ステータスコードとエラー処理	17
11	実践：簡単な TODO 管理 API (CRUD)	17
11.1	動かしてみる	19
12	完動アプリ：備忘録 (メモ) アプリ	20
12.1	全体像	20
12.2	リスト 1：先頭部分 (PEP 723・読み込み・保存先)	20
12.3	リスト 2：データベース (SQLite) の準備	21
12.4	リスト 3：データの「形」(Pydantic モデル)	22
12.5	リスト 4：アプリ本体と API (CRUD)	22
12.6	リスト 5：ブラウザ用の画面 (HTML / CSS / JavaScript)	25
12.7	リスト 6：画面の配信とサーバ起動	27
12.8	実行して使ってみる	28
12.9	発展課題	28
13	非同期処理 (async / await) の話	29
14	まとめと次のステップ	29
15	コーディングエージェント活用：FastAPI アプリ作成プロンプト集	30
15.1	★☆☆☆☆ 入門：1つのエンドポイントから	30
15.2	★★☆☆☆ 初級：モデル・検証・エラー	31
15.3	★★★☆☆ 中級：CRUD・永続化・フロント	32
15.4	★★★★☆ 上級：認証・テスト・非同期・構成	33
15.5	★★★★★ 発展：本格運用に向けて	34
付録 A	付録：事例 e-Stat API Web アプリ	35
付録 B	付録：困ったときは	36
付録 C	付録：本書の例の実行方法 (再掲)	37

1 はじめに

1.1 FastAPI とは

FastAPI (ファストエーピーアイ) は、Python で **Web API** (ウェブ・アプリケーション・プログラミング・インターフェース) を作るためのフレームワークである。Web API とは、ひとこと言えば「プログラム同士がインターネット越しに会話するための窓口」である。たとえばスマートフォンのアプリが「東京の天気を教えて」とサーバに尋ね、サーバが「晴れ、気温 22 度」と返す—このやりとりの「窓口」を作るのが FastAPI である。

FastAPI の主な特徴は次のとおりである。

- **高速**：Python の Web フレームワークの中でも最速級の性能をもつ。
- **型ヒントを活かす**：Python の「型ヒント」を書くだけで、入力チェック (バリデーション) やドキュメント生成が自動で行われる。
- **自動ドキュメント**：API を作ると、ブラウザで試せる説明書 (Swagger UI / ReDoc) が自動生成される。
- **学習しやすい**：少ないコードで動かせる、エラーメッセージも親切である。

専門用語をやさしく

フレームワークとは、よく使う部品があらかじめ用意された「土台」のこと。ゼロから作るより速く、安全にアプリを組み立てられる。

型ヒントとは、「この変数は整数 (int) です」「これは文字列 (str) です」のように、データの種類を Python のコードに書き添える書き方である。FastAPI はこの型ヒントを読み取って、たくさんの作業を自動化してくれる。

1.2 Web API のしくみ (登場人物と用語)

ここで、これから何度も出てくる言葉を、先にまとめてやさしく説明しておく。いまは「ふーん」と眺めるだけでよい。手を動かすうちに、自然と腑に落ちていく。

クライアントとサーバー—「お客」と「お店」

Web の世界は、おおむね 2 人の登場人物のやりとりでできている。

クライアント「お願いする側」。ブラウザ、スマホアプリ、あるいは後で使う curl コマンドなどがこれにあたる。レストランの**お客**。

サーバ「お願いに応える側」。本書で作る FastAPI のプログラムがこれである。注文を受けて料理を出す**お店**にあたる。

お客が「ナポリタンをください」と頼む (これを**リクエスト**=要求 という) と、お店が料理を出す (これを**レスポンス**=応答 という)。Web API とは、この「注文の受け方」と「料理の出し方」を決めた**お店の窓口**である。

クライアント (ブラウザ等) $\xrightarrow{\text{リクエスト (～して)}}$ サーバ (FastAPI)

クライアント ← レスポンス (はい、どうぞ) サーバ

URL (住所) の読み方

リクエストの宛先は **URL** (ユーアールエル) という「住所」で指定する。本書でよく出る URL を分解すると、次のようになっている。

```
http://127.0.0.1:8000/items/3?q=apple
```

部分	呼び名	意味
http://	スキーム	通信のしかた (約束ごと)
127.0.0.1	ホスト	どのコンピュータか (後述: 自分自身)
8000	ポート番号	そのコンピュータ内の「窓口番号」
/items/3	パス	お店の中のどの窓口か (メニュー名)
?q=apple	クエリ	窓口への追加の注文 (「りんごで」)

パスの中の 3 を受け取るのが**パスパラメータ** (第 5 節)、? 以降を受け取るのが**クエリパラメータ** (第 6 節) である。いまは「URL はいくつかの部品できている」とだけ分かれば十分である。

HTTP メソッド—「何をしたいか」の動詞

同じ窓口 (URL) でも、「取りたいのか」「登録したいのか」で頼み方を変える。これを表すのが **HTTP メソッド** (動詞のようなもの) である。

メソッド	日本語のイメージ	用途の例
GET	「見せて」	情報を取得する (一覧・1 件取得)
POST	「登録して」	新しいデータを作る
PUT	「書き換えて」	既存のデータを更新する
DELETE	「消して」	データを削除する

ブラウザで URL を開くと、ふつうは GET が使われる。後半で作る CRUD (第 11 節) では、この 4 つを使い分けることになる。

JSON—プログラム同士の「共通語」

リクエストやレスポンスでデータをやりとりするとき、本書では **JSON** (ジェイソン) という形式を使う。JSON は、Python の辞書 (dict) にそっくりな、波かっこ { } で囲んだ「項目名: 値」の集まりである。

```
{"name": "りんご", "price": 120, "in_stock": true}
```

人もプログラムも読める素直な形なので、世界中の Web API がこの形を使っている。うれしいことに、FastAPI では関数が返した Python の辞書が**自動的に JSON へ変換**されるため、私たちは難しい変換を意識しなくてよい。

まとめ: 1 往復の流れ

クライアントが、**URL** (住所) に向けて、**HTTP メソッド** (動詞) でリクエストを送る →
サーバ (FastAPI) が処理して、**JSON** などの**レスポンス**を返す。本書で作るのは、この「返す

側」の窓口である。

1.3 本チュートリアルの方針

公式チュートリアルでは `pip install` と `fastapi dev` を使うが、本稿では次の 2 つの現代的な道具を採用する。

uv Rust 製の非常に高速な Python パッケージ/プロジェクト管理ツール。ライブラリのインストールや実行を一手に引き受ける。

PEP 723 Python スクリプトの先頭に「必要なライブラリ」をコメントとして書ける公式の記法。これと uv を組み合わせると、`uv run main.py` と打つだけで、必要なライブラリが自動で用意され、プログラムが実行される。仮想環境を手で作る必要がない。

前提とするバージョン (2026 年 6 月時点)

本稿は、近年の FastAPI (API の設計図を **OpenAPI 3.1** 形式で既定出力する 0.11x 以降) と **Pydantic v2** を前提としている。`fastapi[standard]` を指定すると、FastAPI 本体に加えて、開発サーバ (`uvicorn`)・コマンド `fastapi`・ファイルアップロード用の `python-multipart` などがまとめて導入されるため、本書の例は追加のインストールなしでひととおり動く。バージョンを固定したい場合の方法は第 2.3 項で触れる。

2 環境の準備

「ターミナル」とは? 最初の一步

本書では何度も「ターミナルで次を実行する」と書く。ターミナルとは、マウスでなく文字でコンピュータに命令するための画面である。

- **macOS**: アプリケーション → ユーティリティ → 「ターミナル」を開く。
- **Windows**: スタートメニューで「PowerShell」を検索して開く。
- **Linux**: 「端末」「Terminal」を開く。

開いたら、命令 (コマンド) を 1 行打って `Enter` を押す、の繰り返しである。本書のコマンド例で行頭に付く `$` は「ここからがコマンド」という目印なので、`$` 自体は打たなくてよい。

よく使う 3 つのコマンド (フォルダ操作)

プログラムを置く「作業用フォルダ」を作って、その中へ移動する操作もターミナルで行う。最初はこの 3 つだけ覚えれば十分である。

```
mkdir myapp      # myapp という名前のフォルダを作る (make directory)
cd myapp         # そのフォルダの中へ移動する (change directory)
ls               # いる場所にあるファイル一覧を見る (Windows は dir)
```

ファイル (例: `main.py`) の作成は、お使いのエディタ (VS Code など) で「新規ファイル」を作り、この `myapp` フォルダの中に保存すればよい。

2.1 uv のインストール

uv がまだ入っていない場合は、ターミナル (macOS / Linux) で次を実行する。

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

Windows の場合は PowerShell で次を実行する。

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

インストールできたか確認しよう。バージョン番号が表示されれば成功である。

```
uv --version
```

ポイント

uv は、Python 本体 (インタプリタ) が入ってなくても、必要なバージョンの Python を自動でダウンロードして使ってくれる。つまり「まず Python を入れる」という手順すら省略できることが多い。

2.2 PEP 723 形式とは

PEP 723 では、スクリプトの先頭に次のような「特別なコメント」を置く。ここに「動かすのに必要な Python のバージョン」と「必要なライブラリ」を書く。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "fastapi[standard]",
5 # ]
6 # ///
```

この数行が、本チュートリアルすべての例の「おまじない」として先頭に付く。意味は次のとおりである。

- # /// script ... # /// : この範囲がメタデータであるという目印。
- requires-python = ">=3.10" : Python 3.10 以上で動かす、という指定。
- dependencies : 必要なライブラリの一覧。fastapi[standard] は、FastAPI 本体に加えて、開発に便利な標準的な道具 (サーバ起動コマンドなど) もまとめて入れる、という意味である。

注意

/// で囲まれた行は、必ず行頭が # (シャープ) で始まるコメントである。通常の Python コメントの形をしているが、uv はこの特別な書式を読み取って依存ライブラリを準備する。打ち間違い (スペースの過不足など) に注意すること。

以降の例の進め方

第 12 節を除き、各章のコードは `main.py` として保存して `uv run main.py` で動かす想定である。次の章に進むときは、いったん `Ctrl + C` でサーバを止め、`main.py` の中身を書き換えてから再実行する。ファイル名を変える場合は、末尾の `uvicorn.run("main:app", ...)` の `"main"` も同じ名前に合わせる。

2.3 依存ライブラリのバージョンを固定する（任意）

PEP 723 の `dependencies` は「どのライブラリが必要か」だけを書くので、`uv run` のたびに、その時点で入手できる最新版が使われうる。学習中はこれで問題ないが、「動いていた状態を後日そのまま再現したい」「他人のマシンでも同じバージョンで動かしたい」場合は、次のコマンドでバージョンをロックできる。

```
uv lock --script main.py
```

これで `main.py.lock` というファイルが隣に作られ、以後の `uv run main.py` はそこに記録された厳密なバージョンを使う。本書を読み進める分には必須ではないので、まずは先へ進んでよい。

3 最初の API : Hello World

3.1 コードを書く

まずは作業用のフォルダを作り、その中に `main.py` という名前で次のファイルを保存しよう。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "fastapi[standard]",
5 # ]
6 # ///
7 from fastapi import FastAPI
8
9 # FastAPI アプリケーション本体を作る
10 app = FastAPI()
11
12
13 # 「GET メソッドで / にアクセスが来たら、この関数を実行する」という宣言
14 @app.get("/")
15 async def root():
16     # 返した辞書 (dict) は、自動的に JSON に変換されて返される
17     return {"message": "Hello World"}
18
19
20 # このファイルを直接実行したときだけ、開発用サーバを起動する
21 if __name__ == "__main__":
```

```
22 import uvicorn
23
24 uvicorn.run("main:app", host="127.0.0.1", port=8000, reload=True)
```

コードの各部分の意味を確認しよう。

`from fastapi import FastAPI` FastAPI の機能を使えるように読み込む。

`app = FastAPI()` アプリの本体を 1 つ作る。以降、この `app` に機能を足していく。

`@app.get("/")` デコレータと呼ばれる記法。「URL の / (トップページ) に GET という方法でアクセスが来たら、すぐ下の関数を呼ぶ」という意味。

`async def root():` 実際の処理を書く関数。返り値の辞書がそのまま JSON になる。

末尾の `if __name__ == "__main__":` このファイルを直接実行したときに、`uvicorn` というサーバを起動する。`reload=True` により、コードを保存するたびにサーバが自動で再起動する（開発が快適になる）。

GET とは？

Web では、データの送受信の「方法」が決まっている。代表的なものが **GET**（情報を取得する）と **POST**（情報を送る・登録する）である。ブラウザで URL を開くと、通常 GET が使われる（詳しくは第 1.2 節の HTTP メソッドの表を参照）。

デコレータ (@) って何？

関数の上の行に付く `@app.get("/")` のような `@` 記法を **デコレータ** という。「すぐ下の関数に、ある役割をくっつける付箋」だと思えばよい。ここでは「この関数を、/ に GET が来たときの担当者として登録する」という役割を付けている。だから関数の **名前は何でもよい** (`root` でも `top` でもよい) — 大事なのは `@app.get("/")` のほうである。仕組みを完全に理解していなくても、いまは「この 1 行で URL と関数を結びつけている」とだけ分かれば先へ進める。

3.2 実行する

ターミナルで `main.py` のあるフォルダに移動し、次のコマンドを実行する。

```
uv run main.py
```

初回は `uv` が FastAPI などを自動でダウンロードするため少し時間がかかるが、2 回目以降は一瞬で起動する。次のような表示が出れば成功である。

```
INFO:      Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO:      Application startup complete.
```

なぜ `uv run main.py` だけで動くのか

`uv run` は、実行するファイル (`main.py`) の先頭にある PEP 723 のメタデータを読み取り、必要なライブラリを備えた一時的な環境を自動で用意してから、その中でスクリプトを実行する。だから「事前のインストール」も「仮想環境の有効化」も不要なのである。

`fastapi dev` で起動する別の方法

`fastapi[standard]` には `fastapi` というコマンドも付属する。ファイル末尾の `uvicorn.run(...)` を書かずに、次のコマンドでも（自動リロード付きの）開発サーバを起動できる。

```
uv run fastapi dev main.py
```

本書では「ファイル 1 つを実行するだけ」で完結させるため、末尾に `uvicorn.run(...)` を書いて `uv run main.py` で動かす形に統一している。どちらでも結果は同じなので、好みで選んでよい。

3.3 動作を確認する

サーバを起動したまま、別のターミナルを開いて次を実行してみよう（`curl` は、コマンドラインから Web にアクセスする道具）。

```
curl http://127.0.0.1:8000/
```

次のような JSON が返ってくれば成功である。

```
{"message": "Hello World"}
```

ブラウザで `http://127.0.0.1:8000/` を開いても、同じ内容が表示される。サーバを止めるときは、起動中のターミナルで `Ctrl + C` を押す。

アドレス `127.0.0.1:8000` の読み方

`127.0.0.1` は「いま自分が使っているこのコンピュータ自身」を指す特別な住所で、`localhost`（ローカルホスト）とも呼ぶ。`http://localhost:8000/` と書いても同じである。続く `8000` はポート番号（窓口番号）で、起動時のコード `port=8000` と対応している。つまりこの URL は「自分のパソコンの 8000 番窓口に話しかける」という意味になる。まだインターネットには公開されておらず、自分だけが触れる練習場なので、安心していろいろ試してよい。

`curl` が無くても大丈夫

`curl` はコマンドラインから Web にアクセスする定番の道具だが、入っていないでも問題ない。次節で紹介する /docs 画面を使えば、ブラウザのボタン操作だけで同じ確認ができる。本書の `curl` 例は「こう打てば同じことができる」という参考として読んでよい。

4 自動ドキュメント (API の説明書)

FastAPI の最大の魅力のひとつが、説明書 (ドキュメント) が自動で作られることである。サーバを起動した状態で、ブラウザで次の URL を開いてみよう。

- **Swagger UI** : <http://127.0.0.1:8000/docs>
作った API の一覧が表示され、ブラウザ上でその場で実際に試すことができる (“Try it out” ボタン)。
- **ReDoc** : <http://127.0.0.1:8000/redoc>
読みやすく整理された別形式の説明書。

これらは、API の設計図である **OpenAPI** という標準仕様 (JSON) から自動生成されている。生の設計図は次の URL で見られる。

```
http://127.0.0.1:8000/openapi.json
```

ポイント

コードに型ヒントや説明を書き足すほど、この自動ドキュメントは賢く・親切になる。以降の章で API を充実させながら、/docs がどう変化するかをぜひ確認してほしい。

5 パスパラメータ

5.1 基本：URL の一部を受け取る

URL の一部を変数として受け取りたいことは多い。たとえば「商品番号 3 番の情報がほしい」というとき、URL は /items/3 となる。この 3 の部分を受け取るのがパスパラメータである。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = ["fastapi[standard]"]
4 # ///
5 from fastapi import FastAPI
6
7 app = FastAPI()
8
9
10 @app.get("/items/{item_id}")
11 async def read_item(item_id):
12     return {"item_id": item_id}
13
14
15 if __name__ == "__main__":
16     import uvicorn
17
18     uvicorn.run("main:app", host="127.0.0.1", port=8000, reload=True)
```

URL 中の {item_id} と、関数の引数 item_id が対応している。http://127.0.0.1:8000/items/3 にアクセスすると、{"item_id": "3"} が返る。

5.2 型を指定すると自動でチェック・変換される

引数に型ヒントを付けると、FastAPI が自動で型変換と検査を行う。

```
1 @app.get("/items/{item_id}")
2 async def read_item(item_id: int):
3     return {"item_id": item_id}
```

item_id: int とすると、http://127.0.0.1:8000/items/3 では{"item_id": 3} (文字列の "3" ではなく数値の 3) が返る。さらに http://127.0.0.1:8000/items/abc のように数値でない値を渡すと、FastAPI が次のような分かりやすいエラーを自動で返す。

```
{"detail": [{"type": "int_parsing",
  "loc": ["path", "item_id"],
  "msg": "Input should be a valid integer, ...",
  "input": "abc"}]}
```

これがすごい

わずか「: int」と書いただけで、入力チェック・型変換・エラーメッセージ生成がすべて自動で行われる。これが「型ヒントを活かす」フレームワークの威力である。

エラーが出ても慌てない—むしろ味方

赤いエラー表示や 422 という数字を見るとドキッとしますが、これは**故障ではなく、FastAPI が「入力がおかしいですよ」と親切に教えてくれている**合図である。返ってくる JSON の中身を落ち着いて読むと、原因の在りかが分かる。

- loc (location) ……どこの値が問題か (例: ["path", "item_id"])。
- msg (message) ……何がいけないか (例: 整数を入れてください)。
- input ……実際に送られてきた値。

プログラミングの上達とは、エラーと仲良くなることでもある。怖がらず読む癖をつけよう。

5.3 選択肢を限定する (Enum)

「指定できる値を、決まった候補だけに限定したい」場合は、Enum (列挙型) を使う。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = ["fastapi[standard]"]
4 # ///
5 from enum import Enum
6
7 from fastapi import FastAPI
```

```

8
9 app = FastAPI()
10
11
12 class ModelName(str, Enum):
13     alexnet = "alexnet"
14     resnet = "resnet"
15     lenet = "lenet"
16
17
18 @app.get("/models/{model_name}")
19 async def get_model(model_name: ModelName):
20     if model_name is ModelName.alexnet:
21         return {"model_name": model_name, "message": "ディープラーニング万歳!"}
22     return {"model_name": model_name, "message": f"選ばれたのは {model_name.value} です"}
23
24
25 if __name__ == "__main__":
26     import uvicorn
27
28     uvicorn.run("main:app", host="127.0.0.1", port=8000, reload=True)

```

これで /models/alexnet などは受け付けるが、候補にない値はエラーになる。/docs を開くと、候補がドロップダウンとして表示される点も確認しよう。

6 クエリパラメータ

URL の ? 以降に key=value の形で付ける情報をクエリパラメータと呼ぶ。たとえば /items/?skip=0&limit=10 の skip と limit がそれである。関数の引数のうち、パスに現れないものは自動的にクエリパラメータとして扱われる。

```

1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = ["fastapi[standard]"]
4 # ///
5 from fastapi import FastAPI
6
7 app = FastAPI()
8
9 fake_db = [{"name": "りんご"}, {"name": "みかん"}, {"name": "ぶどう"}]
10
11
12 @app.get("/items/")
13 async def read_items(skip: int = 0, limit: int = 10):
14     # skip 件読み飛ばし、limit 件まで返す
15     return fake_db[skip : skip + limit]

```

```

16
17
18 if __name__ == "__main__":
19     import uvicorn
20
21     uvicorn.run("main:app", host="127.0.0.1", port=8000, reload=True)

```

skip: int = 0 のように = で既定値を与えると、そのパラメータは省略可能になる。http://127.0.0.1:8000/items/?skip=1&limit=1 を試すと、2 番目の要素だけが返る。何も付けずに /items/ を開くと、既定値 skip=0, limit=10 が使われる。

6.1 省略可能なパラメータと必須パラメータ

「指定してもしなくてもよい」値は、str | None = None と書く。逆に「= を付けない」と、そのクエリは必須になる。

```

1 @app.get("/search/")
2 async def search(q: str | None = None):
3     if q is None:
4         return {"message": "検索語が指定されていません"}
5     return {"検索語": q}

```

必須にしたい場合は、既定値を書かない。

```

1 @app.get("/users/")
2 async def read_user(user_id: int):
3     return {"user_id": user_id}

```

この場合、/users/?user_id=10 は成功するが、/users/ のように user_id を省略すると FastAPI が 422 Unprocessable Entity を返す。

str | None の意味

str | None は「文字列 または 何も無い (None)」という型ヒント。Python 3.10 以降で使える書き方で、「あってもなくてもよい」を表す。

7 リクエストボディと Pydantic

データを送って登録する場合（新しい商品を作るなど）は、URL ではなくリクエストボディに JSON を載せて送る。受け取る側のデータの「形」は、pydantic の BaseModel で定義する。

```

1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = ["fastapi[standard]"]
4 # ///
5 from fastapi import FastAPI

```

```

6 from pydantic import BaseModel
7
8 app = FastAPI()
9
10
11 # 受け取りたいデータの「形 (スキーマ)」を宣言する
12 class Item(BaseModel):
13     name: str # 商品名 (必須・文字列)
14     description: str | None = None # 説明 (省略可)
15     price: float # 価格 (必須・小数)
16     tax: float | None = None # 税 (省略可)
17
18
19 @app.post("/items/")
20 async def create_item(item: Item):
21     # item は Item 型のオブジェクトとして受け取れる
22     total = item.price + (item.tax or 0)
23     return {"name": item.name, "税込価格": total}
24
25
26 if __name__ == "__main__":
27     import uvicorn
28
29     uvicorn.run("main:app", host="127.0.0.1", port=8000, reload=True)

```

引数 `item` に `Item` 型を指定するだけで、FastAPI は次をすべて自動で行う。

- リクエストの本文 (JSON) を読み取る
- `Item` の形に合っているか検査する (足りない項目・型違いはエラー)
- Python のオブジェクトに変換して `item` に渡す
- `/docs` に入力フォームと例を表示する

試してみよう。curl で JSON を送る。

```

curl -X POST http://127.0.0.1:8000/items/ \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"name": "ノート", "price": 300, "tax": 30}'

```

返り値は `{"name": "ノート", "税込価格": 330.0}` となる。

Pydantic とは

Pydantic は、データの「形」を Python のクラスで宣言し、それに沿って自動検証・変換してくれるライブラリ。FastAPI はこれを土台にしている。

8 値の検証（バリデーション）

「文字数は 50 文字まで」「番号は 1 以上」といった、より細かいルールを付けたいときは、Query や Path と Annotated を使う。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = ["fastapi[standard]"]
4 # ///
5 from typing import Annotated
6
7 from fastapi import FastAPI, Path, Query
8
9 app = FastAPI()
10
11
12 @app.get("/items/{item_id}")
13 async def read_item(
14     # 1 以上の整数のみ許可 (ge = greater than or equal)
15     item_id: Annotated[int, Path(title="商品 ID", ge=1)],
16     # 省略可、指定するなら 50 文字まで
17     q: Annotated[str | None, Query(max_length=50)] = None,
18 ):
19     result = {"item_id": item_id}
20     if q:
21         result["q"] = q
22     return result
23
24
25 if __name__ == "__main__":
26     import uvicorn
27
28     uvicorn.run("main:app", host="127.0.0.1", port=8000, reload=True)
```

よく使う検証ルールを挙げる。

- ge / le : 以上 / 以下 (greater/less than or equal)
- gt / lt : より大きい / より小さい
- min_length / max_length : 文字数の下限 / 上限
- pattern : 正規表現によるパターン一致

Annotated とは

Annotated[型, 追加情報] は、「型は int だが、さらにこういう条件もある」という付箋（メタ情報）を型に貼る書き方。FastAPI 公式が推奨する現代的なスタイルである。

Query・Path・Field の使い分け

Query はクエリパラメータ、Path はパスパラメータに付ける条件である。リクエストボディの Pydantic モデル内の項目には、同じ考え方で `Field(max_length=100)` などを使う。どこから来る値かに合わせて検証の置き場所を選ぶとよい。

9 レスポンスモデル：返す形を整える

「内部では持っているが、外部には返したくない」項目（パスワードなど）がある。`response_model` を使うと、**返すデータの形**を別に指定でき、余分な項目は自動で取り除かれる。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = ["fastapi[standard]"]
4 # ///
5 from fastapi import FastAPI
6 from pydantic import BaseModel
7
8 app = FastAPI()
9
10
11 class UserIn(BaseModel):      # 受け取る形（パスワードを含む）
12     username: str
13     password: str
14     email: str
15
16
17 class UserOut(BaseModel):    # 返す形（パスワードを含まない）
18     username: str
19     email: str
20
21
22 @app.post("/users/", response_model=UserOut)
23 async def create_user(user: UserIn):
24     # user にはパスワードも入っているが、UserOut の形に絞って返される
25     return user
26
27
28 if __name__ == "__main__":
29     import uvicorn
30
31     uvicorn.run("main:app", host="127.0.0.1", port=8000, reload=True)
```

password を含む JSON を送っても、返ってくるのは username と email だけになる。安全性の観点で重要な機能である。

10 ステータスコードとエラー処理

Web では、結果を 3 桁のステータスコードで表す。200 は成功、404 は「見つからない」、201 は「作成成功」などである。存在しないものを要求されたときなどは、`HTTPException` で適切なエラーを返す。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = ["fastapi[standard]"]
4 # ///
5 from fastapi import FastAPI, HTTPException
6
7 app = FastAPI()
8
9 items = {"foo": "りんご", "bar": "みかん"}
10
11
12 @app.get("/items/{item_id}")
13 async def read_item(item_id: str):
14     if item_id not in items:
15         # 見つからなければ 404 エラーを返す
16         raise HTTPException(status_code=404, detail="その商品は存在しません")
17     return {"item_id": item_id, "name": items[item_id]}
18
19
20 if __name__ == "__main__":
21     import uvicorn
22
23     uvicorn.run("main:app", host="127.0.0.1", port=8000, reload=True)
```

`/items/foo` は成功するが、`/items/baz` はステータス 404 と `{"detail": "その商品は存在しません"}` を返す。

主なステータスコード

2xx 成功 (200 OK, 201 Created) / **4xx 利用者側の誤り** (400 不正な要求, 404 見つからない, 422 検証エラー) / **5xx サーバ側の誤り** (500 内部エラー)。

11 実践：簡単な TODO 管理 API (CRUD)

ここまでの知識を組み合わせ、TODO (やることリスト) を管理する API を作る。データはメモリ上の辞書に保存する (サーバを止めると消える簡易版)。**CRUD** とは、作成 (Create)・読み取り (Read)・更新 (Update)・削除 (Delete) の頭文字である。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = ["fastapi[standard]"]
```

```

4 # ///
5 from fastapi import FastAPI, HTTPException
6 from pydantic import BaseModel
7
8 app = FastAPI(title="TODO 管理 API")
9
10
11 # --- データの形 ---
12 class TodoIn(BaseModel):
13     title: str
14     done: bool = False
15
16
17 class TodoOut(TodoIn):
18     id: int
19
20
21 # --- 簡易データベース (メモリ上の辞書) ---
22 todos: dict[int, TodoOut] = {}
23 next_id = 1
24
25
26 # --- 一覧の取得 (Read) ---
27 @app.get("/todos/", response_model=list[TodoOut])
28 async def list_todos():
29     return list(todos.values())
30
31
32 # --- 1 件の取得 (Read) ---
33 @app.get("/todos/{todo_id}", response_model=TodoOut)
34 async def get_todo(todo_id: int):
35     if todo_id not in todos:
36         raise HTTPException(status_code=404, detail="TODO が見つかりません")
37     return todos[todo_id]
38
39
40 # --- 作成 (Create) ---
41 @app.post("/todos/", response_model=TodoOut, status_code=201)
42 async def create_todo(todo: TodoIn):
43     global next_id
44     new = TodoOut(id=next_id, **todo.model_dump())
45     todos[next_id] = new
46     next_id += 1
47     return new
48
49
50 # --- 更新 (Update) ---
51 @app.put("/todos/{todo_id}", response_model=TodoOut)
52 async def update_todo(todo_id: int, todo: TodoIn):

```

```

53     if todo_id not in todos:
54         raise HTTPException(status_code=404, detail="TODO が見つかりません")
55     updated = TodoOut(id=todo_id, **todo.model_dump())
56     todos[todo_id] = updated
57     return updated
58
59
60 # --- 削除 (Delete) ---
61 @app.delete("/todos/{todo_id}", status_code=204)
62 async def delete_todo(todo_id: int):
63     if todo_id not in todos:
64         raise HTTPException(status_code=404, detail="TODO が見つかりません")
65     del todos[todo_id]
66
67
68 if __name__ == "__main__":
69     import uvicorn
70
71     uvicorn.run("main:app", host="127.0.0.1", port=8000, reload=True)

```

11.1 動かしてみる

サーバを起動し、次の順で試そう。

```

# 1) TODO を作成する (201 Created が返る)
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/todos/ \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"title": "FastAPI を学ぶ"}'

# 2) 一覧を取得する
curl http://127.0.0.1:8000/todos/

# 3) 1 番を「完了」に更新する
curl -X PUT http://127.0.0.1:8000/todos/1 \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"title": "FastAPI を学ぶ", "done": true}'

# 4) 1 番を削除する (204 No Content が返る)
curl -X DELETE http://127.0.0.1:8000/todos/1

```

/docs で試すのがおすすめ

curl を打たなくても、<http://127.0.0.1:8000/docs> を開けば、これらの操作をすべてブラウザのボタン操作で試せる。入力欄も自動で用意されている。

コードのポイント

`class TodoOut(TodoIn)` は、`TodoIn` の項目 (`title`, `done`) を引き継いだうえで `id` を加えている (クラスの継承)。`todo.model_dump()` は Pydantic オブジェクトを辞書に変換するメソッド、`**` (アスタリスク 2 つ) はその辞書を引数に展開する記法である。

12 完動アプリ：備忘録 (メモ) アプリ

前章の TODO 管理 API はメモリ上にデータを置いていたため、サーバを止めると内容が消えてしまった。本章では、その弱点を克服したそのまま動く完動アプリとして、備忘録 (メモ) アプリを作る。次の 3 つを 1 つのファイルにまとめた、本格的だが読み切れる規模の例である。

- **REST API** (メモの作成・一覧・取得・更新・削除)
- **SQLite による永続化**：データはファイル (`memo.db`) に保存され、サーバを再起動しても消えない。追加ライブラリは不要 (Python 標準の `sqlite3` を使う)。
- **ブラウザ用の画面**：FastAPI が HTML を返し、ブラウザ上でメモを追加・編集・削除できる。画面の JavaScript が上記 API を呼び出す。

完成形のファイル

本章のコードは、本資料に付属する `memo_app.py` にそのままの形でまとまっている。以下のリスト 1~6 をこの順に 1 つのファイルへ書き写しても同じものになる。実行は次の 1 行だけ。

```
uv run memo_app.py
```

起動後、ブラウザで `http://127.0.0.1:8000/` を開けばすぐに使える。

12.1 全体像

このアプリは「3 つの層」できている、と捉えると分かりやすい。

1. **保存層** (SQLite)：データを実際に保管する。
2. **API 層** (FastAPI)：保存層を読み書きし、JSON でやりとりする窓口。
3. **画面層** (HTML + JavaScript)：人が操作する画面。API を呼んで表示する。

ブラウザで「追加」ボタンを押す → 画面の JavaScript が API (`POST /api/memos`) を呼ぶ → API が SQLite に保存する、という流れである。

12.2 リスト 1：先頭部分 (PEP 723・読み込み・保存先)

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "fastapi[standard]",
5 # ]
```

```

6 # ///
7 """備忘録 (メモ) アプリ — FastAPI + SQLite による完動サンプル。
8
9 実行方法:
10     uv run memo_app.py
11 ブラウザで http://127.0.0.1:8000/ を開くと、メモの追加・編集・削除ができる。
12 データは memo_app.py と同じ場所の memo.db (SQLite) に保存され、再起動しても消えない。
13 """
14 import sqlite3
15 from contextlib import asynccontextmanager, contextmanager
16 from datetime import datetime
17 from pathlib import Path
18 from typing import Annotated
19
20 from fastapi import FastAPI, HTTPException
21 from fastapi.responses import HTMLResponse
22 from pydantic import BaseModel, Field
23
24 # データベースファイルは、このスクリプトと同じフォルダに置く
25 DB_PATH = Path(__file__).with_name("memo.db")

```

`Path(__file__).with_name("memo.db")` は、「このスクリプトと同じフォルダにある `memo.db`」という場所を表す。どこから実行してもデータベースの位置がぶれないようにするための工夫である。

12.3 リスト 2：データベース (SQLite) の準備

```

1 def init_db() -> None:
2     """memos テーブルが無ければ作る (起動時に一度だけ呼ぶ)。"""
3     with sqlite3.connect(DB_PATH) as conn:
4         conn.execute(
5             """
6             CREATE TABLE IF NOT EXISTS memos (
7                 id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
8                 title       TEXT    NOT NULL,
9                 body        TEXT    NOT NULL DEFAULT '',
10                created_at  TEXT    NOT NULL
11            )
12            """
13        )
14
15 @contextmanager
16 def get_conn():
17     """DB 接続を開き、終わったら必ず閉じる (with 文で使う)。"""
18     conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
19     conn.row_factory = sqlite3.Row # 列名でアクセスできるようにする
20

```

```

21     try:
22         yield conn
23         conn.commit()
24     finally:
25         conn.close()

```

SQLite とは 1 つのファイルがそのままデータベースになる、軽量なデータベースである。別途サーバを立てる必要がなく、Python に標準で付属する `sqlite3` だけで使える。学習や小規模アプリに最適。

`CREATE TABLE IF NOT EXISTS` 「テーブルが無ければ作る」という命令。すでであれば何もしないので、毎回起動しても安全である。

`id ... AUTOINCREMENT` 行を追加するたびに、`id` が自動で 1, 2, 3, ... と振られる。

`get_conn` (コンテキストマネージャ) `with get_conn() as conn:` と書くと、ブロックを抜けるときに自動で `commit` (保存確定) して接続を閉じる。閉じ忘れを防ぐ定番の書き方である。

`row_factory = sqlite3.Row` 取得した行を、列名で `row["title"]` のように扱えるようにする設定。

12.4 リスト 3：データの「形」(Pydantic モデル)

```

1 class MemoIn(BaseModel):
2     """利用者から受け取るメモ (入力用)。"""
3     title: Annotated[str, Field(min_length=1, max_length=100)]
4     body: Annotated[str, Field(max_length=2000)] = ""
5
6
7 class Memo(MemoIn):
8     """利用者へ返すメモ (出力用)。id と作成日時を加える。"""
9     id: int
10    created_at: str

```

`MemoIn` は「利用者が送ってくる形」(タイトルと本文)、`Memo` はそれを継承して `id` と `created_at` を加えた「返す形」である。`id` は保存して初めて決まる値なので、入力用と出力用を分けている。第 9 節のレスポンスモデルと同じ考え方である。`Field(min_length=1, max_length=100)` は、空タイトルや長すぎるタイトルを API の入口で拒否するための検証ルールである。ブラウザ画面の `required` 属性だけに頼らず、API 側でも必ず検証するのが安全である。

12.5 リスト 4：アプリ本体と API (CRUD)

```

1 @asynccontextmanager
2 async def lifespan(app: FastAPI):
3     init_db() # 起動時：テーブルを用意
4     yield # ここでアプリが稼働する
5     # 終了時に行う後始末があれば、ここに書く

```

```

6
7
8 app = FastAPI(title="備忘録アプリ", lifespan=lifespan)
9
10
11 # ----- API: メモの一覧を取得 -----
12 @app.get("/api/memos", response_model=list[Memo])
13 async def list_memos():
14     with get_conn() as conn:
15         rows = conn.execute(
16             "SELECT * FROM memos ORDER BY id DESC"
17         ).fetchall()
18     return [dict(row) for row in rows]
19
20
21 # ----- API: メモを 1 件取得 -----
22 @app.get("/api/memos/{memo_id}", response_model=Memo)
23 async def get_memo(memo_id: int):
24     with get_conn() as conn:
25         row = conn.execute(
26             "SELECT * FROM memos WHERE id = ?", (memo_id,)
27         ).fetchone()
28     if row is None:
29         raise HTTPException(status_code=404, detail="メモが見つかりません")
30     return dict(row)
31
32
33 # ----- API: メモを作成 -----
34 @app.post("/api/memos", response_model=Memo, status_code=201)
35 async def create_memo(memo: MemoIn):
36     created_at = datetime.now().isoformat(timespec="seconds")
37     with get_conn() as conn:
38         cur = conn.execute(
39             "INSERT INTO memos (title, body, created_at) VALUES (?, ?, ?)",
40             (memo.title, memo.body, created_at),
41         )
42         new_id = cur.lastrowid
43     return Memo(id=new_id, created_at=created_at, **memo.model_dump())
44
45
46 # ----- API: メモを更新 -----
47 @app.put("/api/memos/{memo_id}", response_model=Memo)
48 async def update_memo(memo_id: int, memo: MemoIn):
49     with get_conn() as conn:
50         cur = conn.execute(
51             "UPDATE memos SET title = ?, body = ? WHERE id = ?",
52             (memo.title, memo.body, memo_id),
53         )
54     if cur.rowcount == 0:

```

```

55         raise HTTPException(status_code=404, detail="メモが見つかりません")
56     row = conn.execute(
57         "SELECT * FROM memos WHERE id = ?", (memo_id,)
58     ).fetchone()
59     return dict(row)
60
61
62 # ----- API: メモを削除 -----
63 @app.delete("/api/memos/{memo_id}", status_code=204)
64 async def delete_memo(memo_id: int):
65     with get_conn() as conn:
66         cur = conn.execute("DELETE FROM memos WHERE id = ?", (memo_id,))
67         if cur.rowcount == 0:
68             raise HTTPException(status_code=404, detail="メモが見つかりません")

```

ここが API の中心である。5 つの操作が、それぞれ HTTP メソッドに対応している。

操作	メソッドと URL	成功時のコード
一覧取得	GET /api/memos	200
1 件取得	GET /api/memos/{id}	200
作成	POST /api/memos	201 (Created)
更新	PUT /api/memos/{id}	200
削除	DELETE /api/memos/{id}	204 (No Content)

lifespan アプリの**起動時・終了時**に行う処理を書く仕組み。ここでは起動時に `init_db()` を呼び、テーブルを用意している (古い `@app.on_event("startup")` に代わる現在の推奨方法)。
`response_model=list[Memo]` 「Memo のリストを返す」と宣言。返り値が自動でこの形に整えられ、/docs にも反映される。

プレースホルダ? SQL に値を埋め込むとき、文字列連結ではなく? と値のタプルで渡している。これは **SQL インジェクション**という攻撃を防ぐための**必須の作法**である。

`cur.rowcount` 更新・削除で「実際に変化した行数」。0 なら対象が存在しなかったということなので、404 を返す。

`cur.lastrowid` 直前の INSERT で振られた新しい id。

`**memo.model_dump()` Pydantic オブジェクトを辞書にして、引数として展開する記法 (第 11 節参照)。

SQLite サンプルの位置づけ

この例は「1 ファイルで仕組みを理解する」ため、Python 標準の `sqlite3` を同期的に呼び出している。学習用・個人用の小規模アプリには十分だが、同時アクセスが多い本番アプリでは、接続管理、トランザクション、マイグレーションを整理し、`SQLModel` や `SQLAlchemy` などの利用を検討する。

12.6 リスト 5：ブラウザ用の画面（HTML / CSS / JavaScript）

次の HTML を、Python の文字列 INDEX_HTML に代入する（INDEX_HTML = ""...""）。これがブラウザに表示される 1 枚の画面で、内部の JavaScript が前述の API を呼び出す。

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>備忘録アプリ</title>
<style>
  body { font-family: sans-serif; max-width: 720px; margin: 2rem auto; padding: 0
    ↪ 1rem;
        color: #222; line-height: 1.6; }
  h1 { color: #009688; }
  form { display: grid; gap: .5rem; margin-bottom: 1.5rem; }
  input, textarea { padding: .5rem; font-size: 1rem; border: 1px solid #ccc;
    ↪ border-radius: 6px; }
  button { cursor: pointer; border: none; border-radius: 6px; padding: .4rem .8rem; }
  .primary { background: #009688; color: #fff; }
  .memo { border: 1px solid #e0e0e0; border-radius: 8px; padding: .8rem 1rem;
    ↪ margin: .6rem 0; }
  .memo h3 { margin: 0 0 .3rem; }
  .memo .meta { color: #888; font-size: .8rem; }
  .memo .actions { margin-top: .5rem; display: flex; gap: .5rem; }
  .edit { background: #ffb300; color: #fff; }
  .del { background: #e53935; color: #fff; }
</style>
</head>
<body>
  <h1>備忘録アプリ</h1>

  <form id="memo-form">
    <input type="hidden" id="memo-id">
    <input type="text" id="title" placeholder="タイトル" required>
    <textarea id="body" rows="3" placeholder="本文（任意）"></textarea>
    <button type="submit" class="primary" id="submit-btn">追加する</button>
  </form>

  <div id="list"></div>

<script>
const api = "/api/memos";
const form = document.getElementById("memo-form");
const idField = document.getElementById("memo-id");
const titleField = document.getElementById("title");
const bodyField = document.getElementById("body");
const submitBtn = document.getElementById("submit-btn");
```

```

// メモ一覧を取得して画面に描画する
async function load() {
  const res = await fetch(api);
  const memos = await res.json();
  const list = document.getElementById("list");
  list.innerHTML = "";
  for (const m of memos) {
    const div = document.createElement("div");
    div.className = "memo";
    div.innerHTML = `
      <h3></h3>
      <div class="meta">#${m.id} • ${m.created_at}</div>
      <p></p>
      <div class="actions">
        <button class="edit">編集</button>
        <button class="del">削除</button>
      </div>`;
    div.querySelector("h3").textContent = m.title;
    div.querySelector("p").textContent = m.body;
    div.querySelector(".edit").onclick = () => startEdit(m);
    div.querySelector(".del").onclick = () => remove(m.id);
    list.appendChild(div);
  }
}

// 追加 or 更新 (id があれば更新)
form.onsubmit = async (e) => {
  e.preventDefault();
  const data = { title: titleField.value, body: bodyField.value };
  const id = idField.value;
  if (id) {
    await fetch(`${api}/${id}`, {
      method: "PUT",
      headers: { "Content-Type": "application/json" },
      body: JSON.stringify(data),
    });
  } else {
    await fetch(api, {
      method: "POST",
      headers: { "Content-Type": "application/json" },
      body: JSON.stringify(data),
    });
  }
  resetForm();
  load();
};

function startEdit(m) {

```

```

    idField.value = m.id;
    titleField.value = m.title;
    bodyField.value = m.body;
    submitBtn.textContent = "更新する";
}

function resetForm() {
    idField.value = "";
    form.reset();
    submitBtn.textContent = "追加する";
}

async function remove(id) {
    if (!confirm("削除しますか?")) return;
    await fetch(`${api}/${id}`, { method: "DELETE" });
    load();
}

load(); // ページ表示時に一覧を読み込む
</script>
</body>
</html>

```

fetch(...) ブラウザの JavaScript から API を呼ぶ標準機能。GET (一覧)・POST (追加)・PUT (更新)・DELETE (削除) を使い分けている。

追加と更新の共通化 フォームに隠し項目 memo-id を持たせ、値があれば PUT (更新)、無ければ POST (追加) に振り分けている。

textContent の利用 タイトルや本文は innerHTML ではなく textContent に入れている。これは利用者の入力をそのまま HTML として解釈させない (XSS という攻撃を防ぐ) ための配慮である。

12.7 リスト 6：画面の配信とサーバ起動

```

1 @app.get("/", response_class=HTMLResponse)
2 async def index():
3     return INDEX_HTML
4
5
6 if __name__ == "__main__":
7     import uvicorn
8
9     uvicorn.run("memo_app:app", host="127.0.0.1", port=8000, reload=True)

```

response_class=HTMLResponse を指定すると、戻り値の文字列が JSON ではなく HTML としてブラウザに渡される。起動行の import 文字列が "memo_app:app" になっている点に注意 (ファイ

ル名 memo_app.py と対応させる必要がある)。

12.8 実行して使ってみる

ターミナルで次を実行する。

```
uv run memo_app.py
```

ブラウザで <http://127.0.0.1:8000/> を開くと、メモの入力欄と一覧が現れる。タイトルを入れて「追加する」を押せばメモが増え、各メモの「編集」「削除」も動く。サーバを止めても memo.db にデータが残っているので、再起動すると前回のメモがそのまま表示される。

API だけを curl で確認することもできる。

```
# 追加 (201 が返る)
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/memos \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"title": "牛乳を買う", "body": "帰りにスーパーで"}'

# 一覧
curl http://127.0.0.1:8000/api/memos

# 1 番を更新
curl -X PUT http://127.0.0.1:8000/api/memos/1 \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"title": "牛乳を買う", "body": "低脂肪乳でも OK"}'

# 1 番を削除 (204 が返る)
curl -X DELETE http://127.0.0.1:8000/api/memos/1
```

もちろん <http://127.0.0.1:8000/docs> を開けば、これらの API をブラウザ上のボタン操作で試すこともできる。

このアプリで使った主な技術の対応表

- 入力／出力の形 → Pydantic モデル (第 7・9 節)
- 一覧・取得・作成・更新・削除 → パス／ボディ／メソッド (第 5～8 節)
- 「見つからない」処理 → HTTPException と 404 (第 10 節)
- 作成は 201、削除は 204 → status_code (第 10 節)
- データの永続化 → SQLite (本章で追加)
- 画面 → HTMLResponse と fetch (本章で追加)

これまで学んだ要素が、1 つの実用アプリに集約されていることが分かる。

12.9 発展課題

理解を深めたい人へ、改造のアイデアを挙げる。

- メモに「完了フラグ」や「タグ」の列を追加する。
- タイトルの一部で絞り込む検索 API (クエリパラメータ) を足す。
- title の最大文字数を `Annotated[str, Field(max_length=100)]` で制限する。
- 作成日時をタイムゾーン付き (`datetime.now().astimezone().isoformat(...)`) にして、どの地域で動かしても時刻の意味がぶれないようにする。
- SQLite の代わりに、より本格的な `SQLModel` に置き換える。

13 非同期処理 (async / await) の話

これまで関数を `async def` で書いてきた。これは非同期処理のための記法である。難しく考える必要はないが、初学者向けに要点だけ示す。

- `async def` で関数を定義すると、その中で `await` (待つ) を使えるようになる。
- データベースや外部 API への問い合わせなど、待ち時間が発生する処理を `await` で待つ間、サーバは別の利用者の処理を進められる。これにより、多くのアクセスを効率よくさばける。
- FastAPI では、`async def` でも普通の `def` でも、どちらでも書ける。迷ったら、待ち時間のある処理 (`await` を使うもの) があれば `async def`、なければ `def` でよい。

たとえ話

料理人が 1 人で複数の鍋を扱う場面を想像しよう。煮込み中 (待ち時間) の鍋の前でただ立って待つのではなく、その間に別の鍋の野菜を切る——これが非同期処理である。

async def の中で「待たない」重い処理は禁物

非同期の利点は「`await` で待っている間に別の仕事を進められる」点にある。逆に、`async def` の関数の中で待ち時間のない重い処理——たとえば大きな計算や、`await` を使わない同期的なデータベース/ファイル操作——をそのまま行くと、その間サーバ全体が止まり、他の利用者を待たせてしまう。こうした処理は、(1) 普通の `def` で書く (FastAPI が自動で別スレッドに逃がす)、(2) 非同期対応のライブラリ (例: `httpx` の `AsyncClient`) を使って `await` する、のいずれかにする。第 12 節の備忘録アプリが同期的な `sqlite3` を使っているのも、「1 ファイルで仕組みを理解する」ことを優先した学習用の割り切りである。

14 まとめと次のステップ

本チュートリアルでは、FastAPI の基礎を次の順で学んだ。

1. uv と PEP 723 による、インストール不要の手軽な実行環境
2. 最初の API と、自動生成されるドキュメント (`/docs`)
3. パスパラメータ・クエリパラメータによる入力の受け取り
4. Pydantic によるリクエストボディの定義と自動検証
5. 検証ルール (Query / Path / Annotated)
6. レスポンスモデルによる出力の整形

7. ステータスコードと HTTPException によるエラー処理
8. これらを統合した TODO 管理 API (CRUD)
9. 完動アプリ：SQLite で永続化し、ブラウザ画面まで備えた備忘録アプリ
10. 非同期処理 (async / await) の考え方

さらに学びたい人へ、公式ドキュメントの次の話題を勧める。

- 依存性注入 (Dependencies)：共通処理を部品化して再利用する。
- セキュリティ (OAuth2 / JWT)：ログインや認証の仕組み。
- SQL データベース：データを永続的に保存する (SQLModel など)。
- CORS (オリジン間リソース共有)：別のドメイン (たとえばフロントエンドのサイト) からこの API を呼ぶときに必要な設定。CORSMiddleware で許可するオリジンを指定する。
- Bigger Applications：大規模化に向けたファイル分割の作法。
- Testing：自動テストの書き方。

公式ドキュメント <https://fastapi.tiangolo.com/> は英語だが、本チュートリアルの内容を踏まえば読み進めやすいはずである。

15 コーディングエージェント活用：FastAPI アプリ作成プロンプト集

近年は、自然言語で指示すると実際にコードを書いてくれるコーディングエージェント (Claude Code など) が普及している。本章では、FastAPI アプリをエージェントに作らせるためのプロンプト (指示文) を、やさしいものから本格的なものまで 30 個、難易度の星と予想される出力例とともに示す。そのまま貼り付けて使ってもよいし、自分の用途に合わせて書き換える土台にしてもよい。

難易度の目安：☆☆☆☆☆ 入門 / ★☆☆☆☆ 初級 / ★★★★★ 中級 / ★★★★★ 上級 / ★★★★★ 発展。

良いプロンプトを書く 5 つのコツ

1. 技術を指定する：「FastAPI で」「uv で実行できる PEP 723 形式の単一ファイルで」など。
2. 入力と出力を具体的に：エンドポイントの URL・メソッド・受け取る値・返す JSON を明示する。
3. 検証ルールを伝える：「価格は 0 以上」「タイトルは 100 文字まで」など。
4. 動作確認まで頼む：「curl の例も付けて」「pytest のテストも書いて」。
5. 段階的に育てる：まず動く最小版を作らせ、その後で機能を一つずつ足す。

15.1 ★☆☆☆☆ 入門：1 つのエンドポイントから

1. Hello World API

☆☆☆☆☆

プロンプト：FastAPI で「Hello World」を返すだけの最小の API を、uv で実行できる PEP 723 形式の単一ファイル `main.py` として作って。起動方法も教えて。

予想される出力例： GET / で {"message":"Hello World"} を返す main.py。冒頭に # /// script の依存指定が付き、uv run main.py で起動する旨の説明が添えられる。

2. 現在時刻を返す API ★★★★☆

プロンプト：現在の日時を ISO 形式で返す GET /now を作って。

予想される出力例： {"now":"2026-05-25T15:00:00"} のような JSON を返す実装。datetime.now().isoformat() が使われる。

3. 2 数の足し算 API ★★★★☆

プロンプト：2 つの整数 a と b をクエリパラメータで受け取り、その和を返す GET /add を作って。

予想される出力例： /add?a=2&b=3 で {"result":5}。引数に int の型ヒントが付き、自動で型検査される。

4. 挨拶 API (パスパラメータ) ★★★★☆

プロンプト：名前をパスで受け取り「こんにちは、〇〇さん」と返す GET /hello/{name} を作って。

予想される出力例： /hello/田中 で {"message":"こんにちは、田中さん"}。

5. じゃんけん API ★★★★☆

プロンプト：アクセスするたびに「グー・チョキ・パー」のいずれかをランダムに返す GET /janken を作って。

予想される出力例： random.choice を用いた実装。{"hand":"パー"} のような JSON。

6. BMI 計算 API ★★★★☆

プロンプト：身長 (m) と体重 (kg) をクエリで受け取り BMI を計算して返す API を作って。小数第 1 位に丸めて。

予想される出力例： /bmi?height=1.7&weight=65 で {"bmi":22.5}。round(..., 1) が使われる。

15.2 ★★★★★ 初級：モデル・検証・エラー

7. 商品登録 API (POST + Pydantic) ★★★★☆

プロンプト：商品 (名前・価格・在庫数) を JSON で受け取って登録する POST /products を、Pydantic モデルを使って作って。価格は 0 以上にして。

予想される出力例： Product モデル (name:str, price:float, stock:int) と、price に ge=0 の検証が付いた実装。

8. ページング付き一覧 ★★★★☆

プロンプト：ダミーの商品リストを、skip と limit のクエリで部分取得できる GET /products を作って。

予想される出力例： /products?skip=0&limit=10 で先頭 10 件を返す。既定値 skip=0, limit=10。

9. カテゴリ選択 (Enum) ★★★★☆

プロンプト：カテゴリを「*food / book / toy*」に限定して受け取る *GET /items/{category}* を *Enum* で作って。

予想される出力例： *str*, *Enum* を継承した *Category* クラス。範囲外の値は 422 エラー、*/docs* ではドロップダウン表示。

10. 入力バリデーション ★★★★☆

プロンプト：検索語 *q* を受け取る *API* を作って。*q* は省略可だが、指定するなら 1~50 文字に制限して。*Annotated* と *Query* を使って。

予想される出力例： *q: Annotated[str | None, Query(min_length=1, max_length=50)] = None* の実装。

11. レスポンスモデルで秘匿 ★★★★☆

プロンプト：ユーザ登録 *API* を作って。受け取りは *username/password/email* だが、レスポンスには *password* を含めないで。

予想される出力例：入力用 *UserIn* と出力用 *UserOut* を分け、*response_model=UserOut* で *password* を除外。

12. 404 を返す取得 API ★★★★☆

プロンプト：辞書を簡易 *DB* にして、*GET /items/{id}* で見つからなければ日本語メッセージ付きの *404* を返すようにして。

予想される出力例： *raise HTTPException(status_code=404, detail="...")* を用いた実装と、成功/失敗両方の *curl* 例。

15.3 ★★★★★ 中級：CRUD・永続化・フロント

13. インメモリ TODO の CRUD 一式 ★★★★☆

プロンプト：*TODO* (*id*・タイトル・完了フラグ) の作成・一覧・取得・更新・削除をすべて備えた *API* を、適切な *HTTP* メソッドとステータスコードで作って。

予想される出力例：*POST(201)/GET/PUT/DELETE(204)* の 5 エンドポイント。*Pydantic* モデルと辞書による簡易 *DB*。

14. SQLite で永続化したメモ帳 ★★★★☆

プロンプト：メモを *SQLite* に保存する *CRUD API* を、標準ライブラリ *sqlite3* だけで作って。再起動してもデータが消えないようにして。

予想される出力例：*CREATE TABLE IF NOT EXISTS* と ? プレースホルダを用いた実装。*memo.db* にデータが残る (本書第 12 節と同等)。

15. SQLAlchemy でユーザ CRUD ★★★★☆

プロンプト：*SQLModel* を使ってユーザ管理の *CRUD API* を作って。モデル定義とテーブル作成、セッション管理も含めて。

予想される出力例：*class User(SQLModel, table=True)* と *create_engine*、依存性注入によるセッション取得を含む実装。*dependencies* に *sqlmodel* が追加される。

16. 画像アップロード API ★★★★☆

プロンプト：画像ファイルをアップロードして保存する `POST /upload` を作って。保存先フォルダと、保存後のファイル名を返して。

予想される出力例： `UploadFile` と `File()` を使い、`uploads/` に保存。ファイル名とサイズを JSON で返す。

17. CSV を集計する API ★★★★☆

プロンプト：CSV ファイルをアップロードすると、行数と各数値列の合計を返す API を作って。

予想される出力例： `csv` モジュールでパースし、列ごとの合計を計算。エラー時は 400 を返す実装。

18. フロント付き CRUD アプリ ★★★★☆

プロンプト：単一ファイルで動く備忘録アプリを作って。`FastAPI` が `HTML` 画面も返し、ブラウザから追加・編集・削除できるようにして。データは `SQLite` に保存。

予想される出力例： `HTMLResponse` で画面を配信し、JavaScript の `fetch` で CRUD API を呼ぶ構成。`uv run` で即起動（本書第 12 節と同等）。

15.4 ★★★★★ 上級：認証・テスト・非同期・構成

19. JWT 認証 ★★★★☆

プロンプト：ユーザ名とパスワードでログインして `JWT` を発行し、その `JWT` が無いとアクセスできない保護エンドポイントを持つ API を作って。`OAuth2` のパスワードフローで。

予想される出力例： `/token` でトークン発行、`OAuth2PasswordBearer` と `Depends` で保護。依存には、現在の公式チュートリアルが推奨する `pyjwt[crypto]` (`JWT` の発行・検証) と `pwdlib[argon2]` (パスワードのハッシュ化) が加わる。古い記事では `python-jose` や `passlib` が使われているが、近年は上記が標準的である。

20. API キー認証 ★★★★☆

プロンプト：リクエストヘッダ `X-API-Key` を検証し、正しくなければ `401` を返す仕組みを依存性として作り、全エンドポイントに適用して。

予想される出力例： `Security / APIKeyHeader` を使った依存関数。鍵は環境変数から読み込む実装。

21. バックグラウンドタスク ★★★★☆

プロンプト：問い合わせを受け付けたら即座に受領レスポンスを返しつつ、裏でメール送信（模擬。ログ出力で代用）を行う API を `BackgroundTasks` で作って。

予想される出力例： `add_task` に送信処理を登録し、応答は `202 Accepted`。送信はレスポンス後に実行される。

22. pytest による自動テスト ★★★★☆

プロンプト：既存の `TODO API` に対する `pytest` のテストを、`TestClient` を使って一通り書いて。正常系と `404` などの異常系を両方カバーして。

予想される出力例： `TestClient` を用いた `test_main.py`。`uv run pytest` で実行でき、各 CRUD と `404` を検証。

23. 外部 API 呼び出し (非同期 + キャッシュ) ★★★★★☆

プロンプト：外部の天気 API を `httpx` で非同期に呼び出して結果を返す API を作って。同じ都市は 10 分間キャッシュして。

予想される出力例： `async with httpx.AsyncClient()` と `await` を使った実装。簡易な辞書 + 時刻によるキャッシュ層付き。

24. ファイル分割した構成 ★★★★★☆

プロンプト：これまで 1 ファイルだった `TODO` アプリを、`routers/`・`models.py`・`database.py`・`main.py` に分割した「大きめのアプリ」構成に作り替えて。

予想される出力例： `APIRouter` で機能を分割し `app.include_router(...)` で束ねる構成。ディレクトリツリー付きの説明。

15.5 ★★★★★ 発展：本格運用に向けて

25. PostgreSQL + 非同期 ORM + マイグレーション ★★★★★

プロンプト：`PostgreSQL` に接続し、`SQLAlchemy` の非同期エンジンで動く `CRUD API` を作って。`Alembic` によるマイグレーション設定と、接続情報を環境変数から読む仕組みも含めて。

予想される出力例：`async_sessionmaker`、`asyncpg` ドライバ、`alembic/` の初期設定を含む構成。`.env` と `pydantic-settings` で設定管理。

26. WebSocket チャット ★★★★★

プロンプト：複数人がリアルタイムに会話できる `WebSocket` チャットサーバを作って。接続中の全員に発言をブロードキャストして。動作確認用の簡単な `HTML` ページも付けて。

予想される出力例：`@app.websocket("/ws")` と接続管理クラス (`ConnectionManager`)。切断処理とブロードキャストを実装。

27. Server-Sent Events で進捗通知 ★★★★★

プロンプト：時間のかかる処理の進捗を、`SSE (Server-Sent Events)` でブラウザに逐次プッシュする API を作って。

予想される出力例：`StreamingResponse` と `text/event-stream`、非同期ジェネレータで `data`：行を逐次送出する実装。

28. ロール権限 (RBAC) 付き認証 ★★★★★

プロンプト：`OAuth2 + JWT` のログインに加え、`admin` と `user` のロールを設け、管理者専用エンドポイントを作って。権限が無ければ `403` を返して。

予想される出力例：トークンにロールを埋め込み、依存関数 `require_role("admin")` で保護する実装。

29. Docker 化と本番設定 ★★★★★

プロンプト：この `FastAPI` アプリを本番運用するための `Dockerfile` と `docker-compose.yml` (アプリ + `PostgreSQL`) を作って。`uvicorn` の本番起動コマンドと環境変数の扱いも整えて。

予想される出力例：マルチステージ `Dockerfile`、`docker compose up` で API と DB が起動する構成、`.dockerignore` とヘルスチェック付き。

30. レート制限・ロギング・可観測性

★★★★★

プロンプト：API にレート制限 (*slowapi* 等) と構造化ロギング、リクエスト所要時間を計測するミドルウェアを追加して。可能なら *OpenTelemetry* の計装も。

予想される出力例：`@app.middleware("http")` による計測ミドルウェア、レート超過時の 429、JSON ログ出力を含む実装。

エージェントが生成したコードの確認を忘れずに

コーディングエージェントは非常に強力だが、生成されたコードは必ず自分で読んで理解し、実行して確かめること。特に認証・データベース・ファイル保存・外部公開に関わる部分は、セキュリティ上の問題がないか注意深く点検する。本書で学んだ基礎知識は、そのための「読む力」を養うものである。

付録 A 付録：事例 e-Stat API Web アプリ

ここでは、外部 Web API を使う実践例として、政府統計の総合窓口 **e-Stat API** (<https://www.e-stat.go.jp/api/>) を検索する小さな Web アプリを紹介する。完成形は同梱の `e_stat_app.py` である。

この事例で学ぶこと

外部 API の `appId` を安全に受け取る、`httpx` で非同期に API を呼ぶ、外部 API の複雑な JSON を画面用に整形する、という 3 点を扱う。e-Stat API では、統計表を探す `getStatsList` と、統計データを取得する `getStatsData` を使う。公式仕様では、各 API に `appId` (アプリケーション ID) が必要である。

実行方法

e-Stat の利用登録で取得した `appId` を環境変数に入れて起動する。

```
ESTAT_APP_ID=取得したアプリケーション ID uv run e_stat_app.py
```

または、環境変数を使わず、起動後の画面に `appId` を入力してもよい。ブラウザで `http://127.0.0.1:8000/` を開き、検索語 (例：人口) を入れて統計表を検索し、「データを取得」ボタンで先頭データをプレビューする。

構成のポイント

`e_stat_app.py` も、これまでの例と同じ PEP 723 形式の単一ファイルである。外部 API 呼び出しに `httpx` を使うため、依存に追加している。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
```

```

4 # "fastapi[standard]",
5 # "httpx",
6 # ]
7 # ///

```

サーバ側には、画面から呼ばれる API を 3 つ用意している。

URL	役割	内部で呼ぶ e-Stat API
/api/config	appId 設定の有無を返す	なし
/api/search	統計表を検索する	getStatsList
/api/data/{id}	統計データを取得する	getStatsData

外部 API の応答は、そのまま画面へ渡さない。TABLE_INF や CLASS_INF、VALUE を読み取り、統計表名、分類名、地域名、時点名、値、単位という画面で扱いやすい形に整えてから返す。e-Stat の JSON は、1 件だけのときは辞書、複数件のときはリストになる箇所があるため、ensure_list() のような補助関数で吸収している。

appId と公開範囲

appId は外部サービスを利用するための識別子である。学習用にローカルで使う場合は画面入力でもよいが、公開サーバで運用する場合は ESTAT_APP_ID などの環境変数でサーバ側に置き、ログやリポジトリに残さない。また、外部 API はネットワーク障害や仕様変更の影響を受けるため、HTTPException で分かりやすいエラーを返すようにしている。

発展課題

- 検索結果を open_date や updated_date で絞り込む。
- CLASS_INF の分類コードをクリックで選べる UI にする。
- 取得した値を Chart.js など折れ線グラフや棒グラフにする。
- appId をサーバ側だけで使う前提にし、画面から appId 入力欄を削除する。

付録 B 付録：困ったときは

uv: command not found uv が未インストール、またはパスが通っていない。第 2 節の手順で導入し、ターミナルを開き直す。

Address already in use (ポート使用中) 8000 番が他で使われている。コード末尾の port=8000 を 8001 などに変更する。

サーバが自動再起動しない reload=True になっているか確認する。なお、自動リロードを使う際はファイル名を main.py にしておくこと ("main:app" と対応するため)。

初回起動が遅い 初回のみライブラリをダウンロードするため。2 回目以降は高速になる。

日本語が文字化けする curl のターミナルや端末の文字コードが UTF-8 になっているか確認する。FastAPI は既定で UTF-8 の JSON を返す。

付録 C 付録：本書の例の実行方法（再掲）

1. 各節のコードを `main.py` という名前で保存する。（先頭の `# /// script ... # ///` も忘れずに）
2. ターミナルでそのフォルダに移動する。
3. `uv run main.py` を実行する。
4. ブラウザで `http://127.0.0.1:8000/docs` を開いて動作を確認する。
5. 終了するときは、起動中のターミナルで `Ctrl + C` を押す。

ただし第 12 節の備忘録アプリだけは、ファイル名を `memo_app.py` として保存し（起動行の `"memo_app:app"` と対応させるため）、`uv run memo_app.py` で実行する。同梱の `memo_app.py` をそのまま使ってもよい。

付録 付録 A の e-Stat API 事例は、ファイル名を `e_stat_app.py` として保存し、次のように `appId` を指定して実行する。

```
ESTAT_APP_ID=取得したアプリケーション ID uv run e_stat_app.py
```